

Yanvar, 2026-yil

**КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
У ДЕТЕЙ С МИОКАРДИТАМИ**

Эшмуродова Зарина Нурмаатовна

резидент магистратуры 1-года обучения кафедры педиатрии №1 и неонатологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан.

Шухратова Д.Ш.

студентка 6-курса педиатрического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета.
Самарканд, Узбекистан.

Карджавова Г.А.

Научный руководитель.
PhD. ассистент кафедры педиатрии №1 и неонатологии
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273089>

В настоящее время представления об этиологии пневмонии у детей существенно разнятся: так, по данным некоторых авторов основными возбудителями бактериальной пневмонии являются *S. pneumoniae* и *H. influenzae b* и указывается, что наибольшее число тяжелых случаев пневмонии у детей отводится при заболевании вызванными этими этиологическими факторами.

Цель исследования: изучить особенности течения внебольничной пневмонии у детей с миокардитами.

Материалы и методы исследования: на базе Самаркандского филиала Республиканского Научного Центра экстренной медицинской помощи в отделениях экстренной педиатрии и отделении детской реанимации было проведено обследование 82 детей в возрасте от 1 года до 6 лет с внебольничной пневмонией.

Результаты исследования: Проведенное обследование 60 детей с внебольничными пневмониями и внебольничными пневмониями с миокардитами показало, что клиническая симптоматика в основном соответствуют основным проявлениям заболевания.

Состояние больных при поступлении в стационар оценивалось от среднетяжелого до крайне-тяжелого состояния. Среднетяжелые формы заболевания составляли меньшую долю (18,7%) и наблюдались в основном у больных с пневмонией без миокардита, тяжелое течение заболевания составляло основную часть детей (77,3%).

Крайне-тяжелые формы (4,0%) наблюдались преимущественно встречались при позднем поступлении в стационар больных внебольничной пневмонии с миокардитами.

Сравнительный анализ клинических симптомов и синдромокомплексов показал, что повышение температуры тела было характерно для 83,3% больных с ВП с М, причем в большинстве случаев (48,3%) температура была более 38,5°C, при ВП температурная реакция была менее характерным признаком - 76,6%, отмечался ряд случаев (43,3%), когда температура достигала значений выше 38,5°C.

Yanvar, 2026-yil

Жалобы на утомляемость (54,2%) и снижение аппетита (73,3%), предъявляли преимущественно дети с ВП с М, в сравнении с больными с внебольничной пневмонии (13,3% и 46,7%). Значительно чаще у больных ВПМ наблюдался цианоз кожи и слизистых, так если частота периорального цианоза встречалась практически одинаково в наблюдаемых группах – 79,2% и 70,0%, то имелась частота акроцианоза в 4 раза чаще наблюдалась при ВПМ (26,7% и 6,7%).

Для пациентов с ВП характерно более легкое течение респираторных нарушений в организме, в этой связи острая дыхательная недостаточность I степени проявлялась у (20,0%), тогда как у больных ВПМ несколько чаще отмечалась острая дыхательная недостаточность II степени (82,5%) и значительно чаще III степени (12,5%).

Данные в группе больных ВПМ показал, что тахикардия развивалась чаще 2,6 раза, брадикардия в 3 раза, аритмия в 3,5 раза, увеличение границ сердца в 5 раз и систолический шум в 2 раза в сравнении больными с ВП и только частота приглушенность сердечных тонов была практически одинаковой - 68,3% и 66,7%.

Выводы: таким образом, анализ проведенных данных показал, что пневмонии у детей проявляются не только дыхательной, но и сердечно-сосудистой недостаточностью, причиной которых являются патогенетически обусловленные циркуляторные нарушения, перегрузка малого круга кровообращения, возникающие при поражении органов.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH